

SPIRO: Sistema de telemonitoramento de pacientes com doenças respiratórias

Bianca de Souza Lima
*Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil*
 ORCID: 0000-0002-7436-1023

Henrique Andrade Barbosa
*Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil*
 ORCID: 0000-0003-1597-0627

Paulo Eduardo Alves
*Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil*
 ORCID: 0000-0002-9125-086

Ruben Avendaño
*Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil*
 ORCID: 0000-0003-2901-9779

Alcimar Barbosa Soares
*Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil*
 ORCID: 0000-0003-1100-3533

Sérgio Ricardo de Jesus
*Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil*
 ORCID: 0000-0003-2294-2018

Abstract—The spirometry test is usually performed by patients with respiratory diseases, especially chronic patients in hospital environments. Research shows that the difficulty in treatment is due to the distance from patients and specialized health facilities and the delay in care. Therefore, the purpose of this paper is to create an easy-to-use portable spirometer with an intuitive application for conducting examinations with remote monitoring for patients with respiratory diseases, to minimize unnecessary hospitalizations that could have been treated at a distance and try to decrease the lines at hospitals. A portable spirometer and a telemonitoring application were then built and tests were performed to verify the system's operation. The obtained results were satisfactory and the developed system was functional and relevant for the treatment of patients with pulmonary diseases, since there are no similar products in the market that include hardware and software for individual use.

Keywords — remote monitoring, spirometry, spirometer, telemonitoring.

I. INTRODUÇÃO

Na Medicina, a área que estuda a função respiratória e as doenças pulmonares é a Pneumologia, e um dos equipamentos fundamentais no auxílio ao diagnóstico e quantificação dessas enfermidades é o espirômetro, usado no exame de espirometria. A espirometria vem do latim *spiro* = respirar e *metrum* = medida, consiste em medir a entrada e a saída de ar nos pulmões [1]. O espirômetro pode ser de fluxo ou volume, diferindo entre si pelo tipo de medida realizada, e este utiliza principalmente, análise dos dados derivados da manobra expiratória forçada. Os principais parâmetros avaliados de forma direta são capacidade vital forçada (CVF) que é o volume máximo de ar exalado com esforço máximo, a partir do ponto de máxima inspiração, e volume expiratório forçado em um segundo (FEV1) que é o volume de ar exalado num tempo especificado durante a manobra de CVF [1].

Entre as dificuldades do uso dos espirômetros estão o fato de estarem prioritariamente em ambiente hospitalar ou clínica de saúde, o que diminui a acurácia do acompanhamento de pacientes crônicos por exemplo, principalmente quando estes moram em locais distantes de grandes centros. Isso ocorre devido a própria estrutura do equipamento, que por ser robusto necessita de um espaço adequado.

Dessa forma, surge então a possibilidade de uso de um espirômetro de tamanho reduzido, um equipamento que foi desenvolvido com o objetivo possibilitar a realização dos testes básicos da espirometria em diversos ambientes podendo ser utilizado inclusive nas residências dos pacientes. Então, os usuários são capazes de realizar manobras expiratórias diárias para detectar precocemente eventuais alterações da função pulmonar. De acordo com uma pesquisa realizada no Rio Grande do Sul, quando um espirômetro convencional não está disponível o micro espirômetro é um equipamento útil para diagnóstico [2].

Uma alternativa para acompanhar o tratamento de pacientes em locais de difícil acesso e/ou que tem dificuldade de locomoção é o uso de Telemedicina. Telemedicina, em sentido amplo, pode ser definida como o uso das tecnologias de informação e comunicação na saúde, viabilizando a oferta de serviços ligados ao cuidado com a saúde (ampliação da atenção e da cobertura), especialmente nos casos em que a distância é um fator crítico [3]. O uso da telemedicina traz benefícios como redução de custos, facilidade de acesso e maior comodidade para os pacientes.

A ocorrência de doenças crônicas e evolução a óbito aumentou nos últimos anos [4] e isso gera custos para os sistemas público e privado de saúde. Doenças como pressão alta, depressão, doenças pulmonares e diabetes quando não tratadas adequadamente geram diversos transtornos para o paciente.

As doenças respiratórias podem ser obstrutivas, restritivas ou mistas de acordo com as alterações no fluxo respiratório, e na espirometria é possível perceber diferença nas curvas geradas com relação ao tipo de patologia apresentada [1]. Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o *The Journal of America* em 2003 relata que os pacientes com asma aderem mais aos tratamentos que pacientes com diabetes, por exemplo [5] e o uso de telemedicina - tele monitoramento tem se tornado uma ferramenta importante nesse quesito, pois a adesão ao tratamento é o principal pilar para o controle efetivo da asma.

Diante desta realidade, o objetivo desse projeto é o desenvolvimento de um espirômetro portátil que será utilizado em conjunto com um aplicativo de celular que irá auxiliar na realização do exame e armazenar os resultados do exame para acompanhamento e análise dos profissionais da área da saúde por meio do uso de telemedicina.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento desse projeto desenvolveu-se espirômetro e um aplicativo de celular para tele monitoramento, que terão suas características descritas nos tópicos a seguir. O Ambiente Integral de Desenvolvimento (IDE) do Arduino foi utilizada para realizar a programação dos *timers* e aquisição de dados, e foi necessário também a calibração do sistema para validação dos dados adquiridos. As curvas que serão geradas para posterior avaliação são as curvas de fluxo-volume e volume-tempo. Com o objetivo de obter os parâmetros utilizados em um exame de espirometria, fluxo e volume, foi necessário realizar um procedimento de calibração, pois o sensor utilizado fornece dados em unidade de pressão.

Então, para a calibração foi utilizado um rotâmetro com um fluxo máximo de $40 \text{ m}^3/\text{h}$ fornecido pelo laboratório da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia, e para cada valor de fluxo variado através de uma escala definida pelo equipamento foi armazenado o valor correspondente em pressão do equipamento manufaturado.

Com a finalidade de alcançar uma acurácia melhor do processo descrito, foi criado um programa em C#. Essa aplicação gravou todos os valores de pressão obtidos em um arquivo de texto com o intervalo de tempo definido para o mesmo valor do fluxo e a média dos valores guardados era calculada posteriormente. Essa relação obtida entre valor de fluxo e média de valores de pressão foi inserida no programa Microsoft Excel para a confecção da curva de calibração feita através de uma regressão linear e com a equação obtida desse processo foi possível fazer essa conversão de valores no microprocessador usado.

A. O espirômetro

O espirômetro criado é um espirômetro de Lilly [6], que tem como característica principal a presença de uma resistência no centro do tubo que gera uma diferença de pressão, que é medida por um sensor de pressão, que quando calibrado possibilita a medição de fluxo de ar (Figura 1).

Fig. 1. Pneumotacômetro de Lilly Fonte: <https://slideplayer.com/slide/12238245/72/images/20/LILLY+Pneumotachometer+%28operating+principle%29.jpg>

No design do tubo ocorre um aumento na região central, e existe a presença de uma tela que se torna a resistência necessária. O sensor utilizado é o MPX2050 e este possui um alcance de pressão de 50 kPa (Figura 2). Além disso, foram utilizados um amplificador de instrumentação (INA821), um amplificador operacional (TLV2624) e um filtro passa baixa em 10 Hz de um polo para adequação do circuito de aquisição do sinal. Foi utilizado também o módulo *Bluetooth* HC-06 para comunicação do sistema com o aplicativo de celular.

Fig. 2. Sensor MPX2050 – Alcance de pressão. Fonte: npx semiconductors, disponível em: <https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPX2050.pdf>

Por fim foi realizada a impressão do tubo do espirômetro em uma impressora 3D utilizando o material Ácido Polilático (PLA) que possui uma alta resistência e durabilidade.

B. O aplicativo

Para a criação do aplicativo foi utilizada a ferramenta MIT App inventor, desenvolvida pelo Google que permite a criação de aplicativos para celulares com plataforma Android, com uma integração com o *Firebase Realtime Database*, um banco de dados na nuvem NoSQL, e a utilização de uma Interface de Programação de Aplicações (API), uma interface de programação de aplicações.

O sistema desenvolvido foi pensado para utilizar as concepções de Tele monitoramento, e apresenta as seguintes funções: *Login*; Cadastro; Monitoramento; Envio de medições e Informações.

A função de envio de medidas do espirômetro é exclusiva para o paciente, e isso será feito quando o mesmo abrir o aplicativo e selecionar a opção espirômetro > iniciar medição. Os dados da medição juntamente com a data da mesma serão enviados ao *Firebase Realtime Database* e armazenados junto às informações do paciente. Esses dados e informações posteriormente serão monitorados pelo enfermeiro e médico na função de monitoramento.

O monitoramento é uma tela do aplicativo exclusiva para enfermeiros e médicos a qual se baseia no acesso das informações armazenadas no *Firebase Realtime Database* e na plotagem do gráfico gerado pelo exame de espirometria no sistema para um monitoramento efetivo do paciente, sendo que estes gráficos serão avaliados por um pneumologista e caso necessário entrará em contato com o paciente para auxiliá-lo, o que configura o tele monitoramento.

Os resultados obtidos com a criação do protótipo e do aplicativo se encontram na próxima seção.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como resultado inicial obteve-se o espirômetro, que está demonstrado na Figura 3.

Fig. 3. Tubo do espirômetro

O aplicativo criado foi denominado SPIRO, e possui diversas telas para uso por parte do paciente e do profissional da saúde. Na tela inicial é selecionado qual o tipo de usuário: administrador ou paciente, e o *login* é realizado utilizando o CPF do usuário cujo cadastro foi realizado pelo administrador. O diagrama de blocos na Figura 4 demonstra o esquemático de funcionamento básico do software.

Fig. 4. Diagrama de contexto

A tela inicial do administrador possui as opções de “Cadastrar novo usuário” e “Monitorar”, quando selecionada a primeira opção é mostrada na seguinte tela (Figura 4) :

 A screenshot of the 'Cadastrar' (Register) screen. It contains input fields for: Nome Completo, Idade, Altura, Peso, Sexo, Patologia (with an example 'Ex: Asma, DPOC'), CPF, and Senha. At the bottom, there are 'Enviar' (Send) and 'Voltar' (Back) buttons.

Fig. 5. Tela de cadastro de novo usuário

Depois de cadastrado é possível então que esse usuário seja monitorado por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), de forma que o administrador selecione a data da medida que deseja monitorar. O resultado obtido nesse momento é o gráfico gerado pelo exame de espirometria, como demonstra a Figura 5.

Fig. 6. Gráfico gerado no monitoramento

Quando isso ocorrer, irá visualizar os gráficos de fluxo X volume e volume X tempo, e desses gráficos são extraídos automaticamente os valores de Capacidade Vital Forçada (CVF) e Volume Expiratório Forçado em 1 segundo (FEV1), é mostrado também a relação entre esses dois parâmetros que são importantes para a avaliação quando ao tipo da patologia: se é restritiva ou obstrutiva.

Para o paciente, a tela inicial é um menu interativo que possui a opção de realizar a medição do espirômetro, chamada “Espirômetro” e uma com “Dicas e Informações” a respeito do uso da bombinha de asma, como demonstra a Figura 6.

Fig. 7. Tela inicial pacientes

Caso o paciente selecione a opção “Espirômetro” será direcionado para a tela de realização do exame, nela há uma tecla para iniciar e finalizar o exame, e também há campos que serão preenchidos com os valores de Capacidade Vital Forçada e Volume Expiratório Forçados obtidos através do gráfico, que também será plotado nessa tela, como demonstra a Figura 7.

Fig. 8. Gráfico gerado durante aquisição do exame

Por fim, caso o paciente deseje apenas consultar dicas e informações a respeito do exame e uso da bombinha para asma irá se deparar com a tela demonstrada da Figura 8.

Fig. 9. Tela de Dicas e Informações

É possível perceber então uma grande valia para o projeto, pois atualmente não existem sistemas que monitoram em tempo real, através de aplicativos para celular, pacientes com doenças respiratórias crônicas e utilizando o SPIRO é possível tornar mais acessível o tratamento, e mais frequente a monitoração desses pacientes, principalmente quando em locais de difícil acesso ou que possuem dificuldade de locomoção.

IV. CONCLUSÃO

Pudemos perceber com o desenvolvimento do projeto que a realização do teste de espirometria é de extrema importância para pacientes com problemas respiratórios, especialmente pacientes crônicos. Dessa forma, o uso da

espirometria como forma de monitoramento auxiliará num tratamento mais efetivo, prevenindo então crises mais graves que podem levar a diversas complicações, e assim como demonstrado pela pesquisa realizada no Rio Grande do Sul [2] há eficácia comprovada do uso da micro espirometria em casa, e o diferencial deste projeto surge no fato de incluir medidas além do VEF1 e possibilitar a visualização das curvas de fluxo-volume. O aplicativo desenvolvido cumpre seu papel para auxiliar no tele monitoramento, e por possuir uma interface limpa e intuitiva traz facilidade durante a execução do protocolo de coleta do exame por exemplo. Desta forma, o trabalho proposto cumpriu o objetivo de propiciar tele monitoramento de pacientes com doenças respiratórias crônicas, para trabalhos futuros pretende-se melhorar a interface do aplicativo e realizar comparativos entre os equipamentos já existentes no mercado e o nosso produto a fim de confirmar com testes estatísticos as melhorias já indicadas pelos testes preliminares.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos professores Alcimar Barbosa Soares e Sérgio Ricardo de Jesus pelo apoio, ao mestrando Éber Júlio pelo auxílio na impressão do protótipo do espirômetro e aos companheiros da turma de instrumentação biomédica.

REFERÊNCIAS

- [1] COSTA,D., JAMAMI,M. Bases Fundamentais da espirometria. Bases fundamentais da espirometria. Rev Bras Fisioter, v. 5, n. 2, p. 95-102, 2001.
- [2] WILD, Lúcia Bartmann et al. Avaliação funcional pulmonar em crianças e adolescentes asmáticos: comparação entre a micro espirometria e a espirometria convencional. J Bras Pneumol, v. 31, n. 2, p. 97-102, 2005.
- [3] MALDONADO,J.M.Telemedicina: desafios à sua difusão no Brasil . Caderno de Saúde Pública. Rio de Janeiro,32 Sup 2:e00155615, 2016.
- [4] MATHERS, Colin D.; BOERMA, Ties; MA FAT, Doris. Global and regional causes of death. British medical bulletin, v. 92, n. 1, p. 7-32, 2009.
- [5] BUCHALLA,A.P. Dois remédios em um. Revista Veja. São Paulo, 01.10.2003,p.56.de um dispositivo eletrônico para determinação de camada semi-redutora em feixe de raios-X diagnóstico [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas; 2005.
- [6] FORTUNA, Armando de Oliveira et al. Projeto e implementação de um espirometro portatil controlado por microcomputador. 1992.